

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARI UCHUN JAHON TARIXI FANIDAN TAYANCH O'QUV REJA HAMDA VARIATIV O'QUV REJALARDAGI ASOSIY TAFOVUTLAR

Norboyeva Feruza Raxmatullayevna

Ilmiy rahbar Pedagogika fanlari nomzodi, Professor v.b.

Perfect-university Gumanitar fanlar kafedra mudiri,

Tel.: +99890 912-01-11,

e-mail @FiruzakhonNorboeva

Safaraliyev Abbasxon Asqarali o'g'li

International publication center

Ilm-Fan Va Ma'naviyat Ilmiy Tadqiqot Kengashi

Ma'naviy ishlar bo'limi boshlig'i

Perfect University Ijtimoiy fanlar Tarix

Orcid id: 0009-0007-6007-6524 Tel.: +99891 001-99-77,

e-mail: abbosxonsafarov@gmail.com

<https://doi.org/>

Annotatsiya. Mazkur maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarida Jahon tarixi fanining tayanch o'quv reja va variativ o'quv rejalaridagi o'rni qiyosiy tahlil qilinadi. Tadqiqotda 7–11-sinflar kesimida Jahon tarixi faniga ajratilgan haftalik soatlar, choraklik mavzular ketma-ketligi, BSB va CHSB nazorat ishlarining joylashuvi, O'zbekiston tarixi fani bilan soat taqsimotidagi tafovutlar hamda variativ o'quv rejalarining ta'lim jarayoniga ta'siri yoritiladi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, tayanch o'quv reja majburiy minimal mazmun va soatlarni belgilasa, variativ o'quv reja maktabning yo'nalishi, o'quvchilarning qiziqishi va hududiy ehtiyojlardan kelib chiqib fanlarni chuqurlashtirish imkonini beradi. Jahon tarixi fanida variativ yondashuv o'quvchilarning tarixiy tafakkuri, global jarayonlarni anglash qobiliyati va fanlararo tahlil ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: Jahon tarixi, tayanch o'quv reja, variativ o'quv reja, umumiy o'rta ta'lim, tarix ta'limi, BSB, CHSB, kompetensiyaviy yondashuv, o'quv yuklamasi, qiyosiy tahlil.

Abstract. This article provides a comparative analysis of the place of World History in the basic curriculum and variable curricula of general secondary schools. The study examines weekly hours allocated to World History in grades 7–11, the sequence of quarterly topics, the placement of BSB and CHSB assessment tasks, differences in hour distribution compared with the History of Uzbekistan, and the impact of variable curricula on the educational process. The analysis shows that the basic curriculum defines the compulsory minimum content and instructional hours, while the variable curriculum allows schools to deepen subjects according to their educational profile, students' interests, and regional needs. A variable approach in

World History plays an important role in developing students' historical thinking, understanding of global processes, and interdisciplinary analytical skills.

Keywords: World History, basic curriculum, variable curriculum, general secondary education, history education, BSB, CHSB, competency-based approach, instructional load, comparative analysis.

Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ места предмета «Всемирная история» в базовом и вариативном учебных планах общеобразовательных школ. Рассматриваются недельная нагрузка по всемирной истории в 7–11-х классах, последовательность тем по четвертям, размещение контрольных работ БСБ и ЧСБ, различия в распределении часов по сравнению с историей Узбекистана, а также влияние вариативных учебных планов на образовательный процесс. Результаты анализа показывают, что базовый учебный план определяет обязательный минимум содержания и учебных часов, а вариативный учебный план позволяет углублять изучение предметов с учётом профиля школы, интересов учащихся и региональных потребностей. Вариативный подход в преподавании всемирной истории имеет важное значение для развития исторического мышления учащихся, понимания глобальных процессов и междисциплинарных аналитических навыков.

Ключевые слова: всемирная история, базовый учебный план, вариативный учебный план, общее среднее образование, историческое образование, БСБ, ЧСБ, компетентностный подход, учебная нагрузка, сравнительный анализ.

Umumiy o'rtta ta'lim tizimida o'quv reja ta'lim jarayonining asosiy tashkiliy hujjatlaridan biri hisoblanadi. Unda fanlar tarkibi, sinflar bo'yicha haftalik o'quv yuklamasi, majburiy va variativ qismlar, nazorat turlari hamda ta'lim mazmunining umumiy yo'nalishi belgilanadi. Shu jihatdan tayanch o'quv reja va variativ o'quv reja o'rtasidagi farqlarni tahlil qilish maktab ta'limida fanlarni samarali tashkil etish, o'quvchilarning qiziqish va ehtiyojlarini hisobga olish, shuningdek, ta'lim sifatini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Jahon tarixi fani o'quvchilarda insoniyat taraqqiyoti, sivilizatsiyalar rivoji, davlatlararo munosabatlar, urush va tinchlik masalalari, madaniy aloqalar, siyosiy tizimlar va global jarayonlarni anglash ko'nikmalarini shakllantiradi. Bu fan O'zbekiston tarixini chuqurroq tushunish uchun ham zarur manba hisoblanadi, chunki milliy tarix ko'plab davrlarda jahon tarixiy jarayonlari bilan uzviy bog'liq bo'lgan. 2025–2026-o'quv yili uchun tayanch o'quv rejalarni tasdiqlash bo'yicha

vazirlik buyrug'i mavjudligi qayd etilgan, variativ o'quv rejalar esa an'anaviy sinflar bilan bir qatorda tanlov sinflarini tashkil etish imkoniyatini beradi. Mazkur maqolada Jahon tarixi fanining tayanch va variativ o'quv rejalaridagi o'rni mavjud taqvim-mavzu rejalarini hamda rasmiy rejalashtirish yondashuvlari asosida tahlil qilinadi.

Asosiy qism. Tayanch o'quv reja umumiy o'rta ta'lim muassasalari uchun barcha maktablarda bajarilishi shart bo'lgan minimal o'quv yuklamasi va fanlar tarkibini belgilaydi. Uning asosiy vazifasi o'quvchilarga davlat ta'lim standarti va o'quv dasturlarida belgilangan bilim, ko'nikma va kompetensiyalarni teng sharoitda egallash imkonini yaratishdan iboratdir [1]. Shu sababli tayanch o'quv reja ta'lim jarayonida umumiylik, majburiylik va barqarorlik vazifasini bajaradi.

Variativ o'quv reja esa tayanch reja asosida shakllanadigan, lekin maktabning yo'nalishi, o'quvchilarning qiziqishi, hududiy xususiyatlar, pedagogik imkoniyatlar va ta'lim muassasasining rivojlanish strategiyasidan kelib chiqib ayrim fanlarni chuqurlashtirishga xizmat qiladigan rejalashtirish shaklidir. Variativ o'quv rejaning mohiyati shundaki, u ta'lim jarayoniga moslashuvchanlik beradi, o'quvchilarni ma'lum fan yoki yo'nalish bo'yicha chuqurroq tayyorlashga imkon yaratadi [2].

Jahon tarixi fanining tayanch o'quv rejadagi o'rni, asosan, 7–11-sinflarda muntazam o'qitilishi bilan izohlanadi. Yuklangan taqvim-mavzu rejalariga ko'ra 7-sinf Jahon tarixi I chorakda haftasiga 1 soatdan o'qitilib, German qabilalari va Rim imperiyasi, Franklar davlati, Britaniyadan Angliyaga, Muqaddas Rim imperiyasi, Vizantiya, slavyanlar kabi mavzularni qamrab oladi; 8-sinf Jahon tarixi ham haftasiga 1 soatdan berilib, Fransiya, Angliya, Rus knyazliklari, Usmonli turklar davlati, Oltin O'rda, Xitoy va Hindiston, Buyuk geografik kashfiyotlar mavzulari o'rganiladi; 9–11-sinflarda ham Jahon tarixi haftasiga 1 soatdan rejalashtirilgan [4].

Tahlil shuni ko'rsatadiki, tayanch reja doirasida Jahon tarixi fanining haftalik o'quv yuklamasi O'zbekiston tarixi faniga nisbatan kamroq. Masalan, 7-sinfda O'zbekiston tarixi haftasiga 2 soat, Jahon tarixi esa haftasiga 1 soat o'qitiladi. 8-sinfda ham O'zbekiston tarixi 2 soat, Jahon tarixi 1 soat qilib berilgan. 9–11-sinflarda ham shu nisbat saqlanadi: O'zbekiston tarixi haftasiga 2 soat, Jahon tarixi haftasiga 1 soat asosida rejalashtirilgan [4]. Bu tafovut milliy tarixni chuqur o'rganish zarurati bilan bog'liq bo'lsa-da, Jahon tarixi faniga ajratilgan vaqtning cheklanganligini ham ko'rsatadi.

Tayanch o'quv rejada Jahon tarixi fani o'quvchilarga jahon tarixiy jarayonlari haqida izchil tasavvur berishga qaratilgan. Bunda sinflar kesimida tarixiy davrlar bosqichma-bosqich taqsimlangan. 7-sinfda o'rta asrlar boshlanishi va Yevropadagi ilk davlatlar, 8-sinfda o'rta asrlar oxiri va yangi davr boshidagi davlatlar, 9-sinfda XIX asr oxiri – XX asr boshlaridagi kapitalistik taraqqiyot, 10-sinfda industrial

sivilizatsiya va Birinchi jahon urushi oldi jarayonlari, 11-sinfda esa XX asr oxiri – XXI asr boshlaridagi xalqaro munosabatlar va postsovet hududidagi jarayonlar o'rganiladi [4]. Bunday ketma-ketlik tarixiylik va izchillik tamoyiliga asoslanadi.

Taqvim-mavzu rejalarida BSB va CHSB nazoratlarining joylashuvi ham muhim tahlil obyektidir. 7-sinf Jahon tarixi I choragida BSB 9-mavzu sifatida berilgan va amaliy topshiriq 25 ball bilan baholanishi ko'rsatilgan. 8-sinf Jahon tarixida BSB 8-mavzuda, 9-sinfda ham BSB 8-mavzuda, 10-sinfda esa "Afrika mamlakatlarida mustamlakachilik va taraqqiyot muammolari" mavzusi bilan birga BSB 25 ballik amaliy topshiriq sifatida berilgan. 11-sinfda BSB 8-mavzu sifatida joylashtirilgan [4]. Bu holat Jahon tarixi fanida chorak davomida shakllantirilgan bilimlarni nazorat qilishda amaliy topshiriqlarga urg'u berilayotganini ko'rsatadi.

O'zbekiston tarixi fanida BSB odatda 50 ballik amaliy topshiriq, CHSB esa 40 ballik test shaklida berilgan. Jahon tarixi fanida esa BSB ko'proq 25 ballik amaliy topshiriq sifatida qayd etilgan [4]. Bu tafovut fan soatlarining farqi bilan bog'liq bo'lishi mumkin: haftasiga 2 soat o'qitiladigan O'zbekiston tarixi fanida mavzular hajmi va nazorat materiallari kengroq, haftasiga 1 soat o'qitiladigan Jahon tarixida esa baholash yuklamasi nisbatan ixchamroq shakllangan.

Variativ o'quv rejada Jahon tarixi fanining imkoniyatlari tayanch rejaga nisbatan kengroq bo'lishi mumkin. Agar maktab ijtimoiy-gumanitar yo'nalishni kuchaytirs, Jahon tarixi faniga qo'shimcha soat ajratish, tarixiy manbalar bilan ishlash, xarita va jadval asosidagi tahlil, tarixiy esse, loyiha ishi, debat, taqqoslama tahlil va xalqaro jarayonlarni o'rganishga ko'proq vaqt berish mumkin. Bunday yondashuv tarix fanini faqat faktlarni yodlashga emas, tahlil, izohlash va xulosa chiqarishga yo'naltiradi [2; 5].

Tayanch va variativ o'quv reja o'rtasidagi birinchi asosiy tafovut — majburiylik darajasidadir. Tayanch o'quv reja barcha maktablar uchun umumiy va majburiy bo'lsa, variativ o'quv reja ta'lim muassasasining tanloviga, pedagogik salohiyatiga va o'quvchilarning ehtiyojlariga moslashadi. Jahon tarixi fanida bu tafovut shunday ko'rinadi: tayanch reja fan bo'yicha minimal haftalik soatni belgilaydi, variativ reja esa mazkur fanni chuqurlashtirish yoki qo'shimcha mashg'ulotlar bilan boyitish imkonini beradi [1; 2].

Ikkinchi tafovut — o'quv mazmunini chuqurlashtirish imkoniyatidir. Tayanch rejada 7–11-sinflar Jahon tarixi haftasiga 1 soatdan berilgani sababli o'qituvchi asosan asosiy mavzularni reja bo'yicha o'tishga majbur bo'ladi. Variativ rejada esa tarixiy davrlar, sivilizatsiyalar, xalqaro munosabatlar, madaniyatlararo aloqalar, urushlar tarixi, diplomatiya, mustamlakachilik va modernizatsiya jarayonlarini kengroq tahlil qilish mumkin. Bu holat o'quvchilarda tarixiy tafakkur, sabab-oqibat bog'liqligini ko'rish va qiyosiy tahlil ko'nikmalarini kuchaytiradi [5; 6].

Uchinchi tafovut — baholash va nazorat ishlarini tashkil etishda ko‘rinadi. Tayanch reja asosidagi taqvim-mavzu rejada BSB va CHSBlar oldindan belgilangan joylarda joylashtiriladi. Bu o‘quv jarayonida yagona tartibni ta‘minlaydi. Variativ rejada esa qo‘shimcha soatlar mavjud bo‘lsa, BSBga tayyorgarlik, mavzularni mustahkamlash, xarita bilan ishlash, tarixiy hujjatlar tahlili va ijodiy topshiriqlarga ko‘proq vaqt ajratish mumkin. Natijada baholash jarayoni faqat testga emas, amaliy va tahliliy faoliyatga ham tayanadi.

To‘rtinchi tafovut — fanlararo integratsiya darajasidadir. Taqvim rejalarda O‘zbekiston tarixi fanining ayrim mavzulari huquq fani bilan integratsiya qilingani qayd etilgan. Masalan, 8-sinf O‘zbekiston tarixidagi ayrim mavzular “Huquq” fani bilan bog‘liq holda integratsiya qilingan; 9-sinfda “Konstitutsiya – davlatning Asosiy qonuni”, 10-sinfda “Jamiyatda inson huquqlarining o‘rni” va “Inson huquqlarini himoya qiluvchi organlar” kabi mavzular huquq fani bilan bog‘langan [4]. Jahon tarixi fanida ham variativ reja orqali huquq, geografiya, iqtisod, adabiyot va siyosatshunoslik bilan integratsiyani kuchaytirish mumkin.

Beshinchi tafovut — o‘quvchilarning qiziqishlariga moslashish imkoniyatidir. Tayanch reja barcha o‘quvchilar uchun bir xil minimal mazmuni belgilaydi. Variativ reja esa tarixga qiziqadigan o‘quvchilar uchun qo‘shimcha mashg‘ulotlar, tarixiy loyiha, muzey darsi, xalqaro munosabatlar tahlili, tarixiy xaritalar bilan ishlash, manbashunoslik elementlari va ilmiy izlanish topshiriqlarini tashkil etish imkonini beradi. Bu yondashuv iqtidorli o‘quvchilar bilan ishlashda muhim ahamiyatga ega.

Jahon tarixi fanining variativ reja asosida chuqurlashtirilishi o‘quvchilarda global dunyoqarashni rivojlantiradi. Bugungi globallashuv sharoitida o‘quvchi faqat milliy tarixni emas, xalqaro jarayonlar, geosiyosiy munosabatlar, sivilizatsiyalararo aloqalar, mustamlakachilik oqibatlari, jahon urushlari, xalqaro tashkilotlar va zamonaviy davlatlar taraqqiyotini ham tushunishi kerak. Jahon tarixi fani bu borada muhim tayanch vazifasini bajaradi [5; 6].

Tayanch rejada Jahon tarixi faniga haftasiga 1 soat ajratilishi o‘qituvchidan vaqtni samarali boshqarishni talab qiladi. Bir soatlik haftalik yuklama sharoitida har bir mavzu qisqa, aniq va asosiy tushunchalar asosida berilishi kerak. Bunda darsning maqsadi, asosiy tushunchalar, tarixiy shaxslar, sana va jarayonlar, xarita bilan ishlash, kichik tahliliy savollar hamda yakuniy xulosa aniq rejalashtirilishi zarur.

Variativ rejada esa o‘qituvchi mavzularni kengaytirish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Masalan, 9-sinf Jahon tarixida XIX asr oxiri – XX asr boshlaridagi kapitalizm, industrial sivilizatsiya, Fransiya, Germaniya va Buyuk Britaniya mavzulari faqat siyosiy voqealar sifatida emas, sanoatlashuv, urbanizatsiya, ishchilar harakati, mustamlakachilik, milliy davlatlar va xalqaro raqobat bilan bog‘liq holda tahlil

qilinishi mumkin. Bu o'quvchilarning tarixiy jarayonni kompleks idrok etishiga yordam beradi.

10-sinf Jahon tarixida industrial sivilizatsiya, Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya, Sharqiy Yevropa, Rossiya, Amerika, Yaponiya, Xitoy, Hindiston, islom sivilizatsiyasi va Afrika mamlakatlari kabi mavzular o'rganiladi [4]. Bu mavzular variativ rejada kengaytirilsa, o'quvchilar modernizatsiya, mustamlakachilik, islohotchilik, sanoat taraqqiyoti va madaniy o'zgarishlarni qiyosiy tahlil qilish imkoniga ega bo'ladi.

11-sinf Jahon tarixida XX asr oxiri – XXI asr boshlaridagi xalqaro munosabatlar, Sharqiy Yevropadagi demokratik inqiloblar, Sovet davlatining parchalanishi, Rossiya Federatsiyasi, Ukraina, Belarus, Moldova, Boltiqbo'yi, Kavkazorti va Markaziy Osiyo davlatlari mavzulari berilgan [4]. Bu mavzular zamonaviy siyosiy jarayonlarni tushunishda juda muhim. Variativ reja asosida ularni xarita, statistik jadval, xalqaro hujjatlar, davriy matbuot va tahliliy materiallar asosida o'rganish samarali bo'ladi.

Tayanch va variativ reja o'rtasidagi yana bir farq o'qituvchining metodik erkinligida ko'rinadi. Tayanch rejada o'qituvchi mavzular ketma-ketligi va ajratilgan soatlarga qat'iy amal qiladi. Variativ rejada esa u qo'shimcha soatlar doirasida muammoli ta'lim, loyiha metodi, debat, esse, tarixiy hujjat tahlili, guruh ishi va interaktiv metodlardan kengroq foydalanishi mumkin. Ayniqsa Jahon tarixi fanida "sabab-oqibat", "taqqoslash", "davr xususiyati", "sivilizatsion yondashuv" kabi tahliliy topshiriqlar samarali natija beradi [5].

Mavjud taqvim rejalar shuni ko'rsatadiki, 7–11-sinflarda Jahon tarixi fani chorak davomida 8–9 mavzu doirasida tashkil etilgan. Bu qisqa muddat ichida katta tarixiy davrlarni o'rganishni talab qiladi [4]. Shu sababli variativ reja Jahon tarixini chuqurlashtirish, mavzular orasidagi bog'liqlikni tushuntirish va o'quvchilarni mustaqil izlanishga yo'naltirish uchun muhim imkoniyat hisoblanadi.

Qiyosiy tahlil asosida aytish mumkinki, tayanch o'quv reja ta'lim mazmunining umumiy va barqaror asosini yaratadi. Variativ o'quv reja esa shu asosni moslashuvchan, chuqurlashtirilgan va o'quvchi ehtiyojiga yaqinlashtirilgan shaklda rivojlantiradi. Jahon tarixi fanida bu ikki reja bir-birini inkor etmaydi, aksincha, bir-birini to'ldiradi. Tayanch reja minimal bilimlar bazasini bersa, variativ reja tarixiy tafakkur va tahliliy kompetensiyalarni kuchaytiradi.

Xulosa. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida Jahon tarixi fanining tayanch va variativ o'quv rejalaridagi o'rnini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, bu ikki reja ta'lim jarayonida turli vazifalarni bajaradi. Tayanch o'quv reja majburiy fanlar tarkibi, minimal soatlar va mavzular ketma-ketligini belgilab, barcha maktablar uchun yagona ta'lim standartini ta'minlaydi. Variativ o'quv reja esa shu asosda fanlarni chuqurlashtirish, o'quvchilarning qiziqishlarini hisobga olish va maktabning

pedagogik imkoniyatlaridan samarali foydalanishga xizmat qiladi. Jahon tarixi fani 7–11-sinflarda haftasiga 1 soatdan o‘qitilishi sababli tayanch reja doirasida mavzular ixcham va tizimli o‘tiladi. O‘zbekiston tarixi faniga nisbatan Jahon tarixi fanining soatlari kamroq bo‘lgani uchun o‘qituvchi asosiy tushunchalar, tarixiy jarayonlar va sabab-oqibat bog‘liqligini aniq tanlab berishi kerak. BSB larning 25 ballik amaliy topshiriq shaklida joylashuvi esa fanda tahliliy va amaliy ko‘nikmalarni baholashga yo‘naltirilganini ko‘rsatadi.

Variativ o‘quv reja Jahon tarixi fanining ta‘limiy imkoniyatlarini kengaytiradi. U orqali sivilizatsiyalar tarixi, xalqaro munosabatlar, urushlar va tinchlik masalalari, mustamlakachilik, modernizatsiya, davlatlararo raqobat va global jarayonlarni kengroq tahlil qilish mumkin. Bu yondashuv o‘quvchilarda tarixiy tafakkur, tanqidiy fikrlash, qiyosiy tahlil va dunyoqarash kengligini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Shu sababli Jahon tarixi fanida tayanch va variativ rejalarning uyg‘un qo‘llanishi ta‘lim sifatini oshirish, fanlararo aloqalarni kuchaytirish va o‘quvchilarning mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun zarur hisoblanadi.

Shulardan kelib chiqib quyidagi **taklif** va **tavsiyalar** bildiriladi:

- Jahon tarixi fanining 7–11-sinflardagi haftalik soatlari va mavzular hajmi qiyosiy tahlil qilinib, variativ reja asosida ijtimoiy-gumanitar yo‘nalishdagi sinflarda qo‘shimcha mashg‘ulotlar tashkil etish maqsadga muvofiq;

- Variativ soatlar doirasida Jahon tarixi bo‘yicha xarita bilan ishlash, tarixiy hujjat tahlili, tarixiy esse, debat va loyiha ishlari ko‘paytirilishi kerak;

BSB va CHSB nazoratlari oldidan o‘quvchilarning amaliy va tahliliy tayyorgarligini kuchaytirish uchun takrorlash va mustahkamlash darslariga alohida e‘tibor qaratish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta‘limi vazirining 2025-yil 10-apreldagi 121-sonli buyrug‘i. Umumiy o‘rta ta‘lim muassasalari uchun 2025–2026-o‘quv yiliga mo‘ljallangan tayanch o‘quv rejalarni tasdiqlash to‘g‘risida.
2. Umumiy o‘rta ta‘lim muassasalarida 2025–2026-o‘quv yiliga mo‘ljallangan variativ o‘quv rejalari. – Toshkent, 2025.
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus ta‘limning davlat ta‘lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori. – 2017-yil 6-aprel, 187-son.
4. Tarix 5–11-sinflar yillik taqvim reja. I chorak. – 2025–2026-o‘quv yili uchun taqvim-mavzu reja materiallari.

